

guztiz baztertu behar ditu beste norbaitek esandakoa sinisteko garaian. Hau da, estereotipoen aurkako jardun aktibo bat da.

- **Justizia hermeneutikoaren bertutea:** arazo estruktural bati aurre egin behar dionez, konplexuagoa da. Entzuleak sentiberatasun kritikoa garatu behar du; izan ere, batzuetan pertsonak trabak izaten dituzte esperientzia bat adierazteko ez inkoherenteak direlako, baizik eta gizarteak berak ez duelako hitz edo kontzeptu egokirik garatu bizipen hori ulertzeko. Bigarren bertute hau jorratzen duenak, hizlariari errua egotzi beharrean, ulertzen du botereak zenbait errealitate isilarazten dituela, eta eskuzabaltasunez entzuten du, gure hiztegi kolektiboak hutsuneak izan ditzakeela onartuta.

Hala ere, Orwellek 1984an deskribatzen duenarekin alderatzen badugu, Frickerren markoak arrakala handi bat utziko du agerian. Egiaren Ministerioaren makineriaren aurrean, zer lortuko du bertute indibidualak? Demagun badagoela pertsona bat enpatiko eta begirada zabalekoa dena. Zertan lagunduko diote justizia testimonialaren bertuteak eta adi entzuteak kontsultatzen duen hemeroteka bera faltsututa badago? Nola ulertuko luke Winstonen disidentzia, hizkuntza bera diseinatuta badago ulermen hori eragozteko?

Hurrengo postean aipatutako arrakala handian sakonduko dugu. Horretarako, bertute indibiduala izango dugu hizpide, injustiziak sortzen dituen egiturak eraldatzeko beharra zapuzteko erabiltzen baita maiz.

Azkar irakurri, agian Winston Smithek aldatuko du-eta.

Erreferentziak

Fricker, Miranda (2007). *Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Knowing*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198237907.001.0001>

Orwell, G. (2020). *1984* (O. Arana, itzul.). Txalaparta.

Datuak

Egilea: Yoseba Peña Landaburu [ORCID: 0009-0009-0126-3789](https://orcid.org/0009-0009-0126-3789)

DOI: 10.5281/zenodo.16997579

Lizentzia: Artikulu hau [Creative Commons Atribuzioa 4.0 Nazioartekoa \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) lizentziapean dago eskuragarri.

Bertsioa: v1.0 (2025/08/29)

Irudia: Irudia: IA bidez sortutako ilustrazioa (ChatGPT 5), egilearen promptean oinarritua. Kontzeptua eta hautaketa: Yoseba Peña Landaburu. Data: 2025/08/25. Pertsona errealik ez. Ondorengo ediziorik ez.

Adierazpenak: interes-gatazkarik ez; finantzaketarik ez